

DOI: 10.5281/zenodo.14459568

RELATO DE EXPERIÊNCIA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ANÁLISES CLÍNICAS

Autores: Samuel Fernandes Bezerra; Laura Coluci Morais; Adeliane Castro da Costa; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: O presente trabalho foi realizado a partir da experiência vivenciada no Hospital Estadual Dr. Serafim de Carvalho, na cidade de Jataí, onde atuei no Laboratório de Análises Clínicas. O estágio supervisionado em análises clínicas é uma etapa crucial na formação do biomédico, oferecendo experiências práticas essenciais para o exercício da profissão. Tive a oportunidade de atuar nas áreas de Hematologia, Urinálise, Parasitologia, Bioquímica, Microbiologia e Coleta de Sangue, consolidando assim conhecimentos adquiridos durante a graduação. **OBJETIVOS:** Este relato tem como objetivo compartilhar as experiências obtidas durante o Estágio Supervisionado em Análises Clínicas no Hospital Estadual Dr. Serafim de Carvalho, com ênfase nas práticas laboratoriais. **MATERIAL E MÉTODOS:** No setor de Hematologia, realizei e acompanhei hemogramas, incluindo a contagem de células sanguíneas, diferenciação de leucócitos e a avaliação de índices hematimétricos. No setor de Bioquímica, conduz testes rápidos para HIV, sífilis (VDRL), dengue, β -hCG, HBsAg e HCV. Em Microbiologia, participei da execução de testes de sensibilidade aos antimicrobianos (TSA) e culturas bacteriológicas, como uroculturas, hemoculturas, além de culturas de secreções traqueais e de tecidos. No setor de Urinálise, realizei exames de rotina (EAS) e análise microscópica de sedimentos urinários. Em Parasitologia, fui responsável pela execução de exames parasitológicos de fezes e pesquisa de sangue oculto, contribuindo para o diagnóstico de parasitoses. **RESULTADOS:** O estágio no Hospital Estadual Dr. Serafim de Carvalho proporcionou uma experiência prática valiosa, aprimorando minhas habilidades em diagnósticos laboratoriais, coleta de sangue e testes rápidos, reforçando a compreensão do papel do biomédico. **CONCLUSÃO:** O estágio supervisionado é essencial para a formação, oferecendo experiência prática em ambiente hospitalar, ampliando o conhecimento técnico e preparando o estudante para atuar com competência em análises clínicas.

Descritores: Biomedicina, Diagnóstico laboratorial, Treinamento prático, Formação.

Instituição: Universidade Federal de Jataí